

INVESTIGACIÓN ORIGINAL:

Latero desviación mandibular: Análisis y diferenciación a través del panorograma de simetría de Simoes

Mandibular lateral deviation: analysis and differentiation through the Simoes symmetry panorograma

Manuel Felipe Ruiz Aguirre¹. Sonia Lilibeth Franco Zambrano ²

¹ Egresado Especialización en Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. feliperuiz_a@hotmail.com

² Especialista en Ortodoncia. Docente Especialización en Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. sonia.francoz@ug.edu.ec

Correspondencia:

feliperuiz_a@hotmail.com

Recibido: 14/05/2024

Aceptado: 10/06/2024

Publicado: 17/06/2024

RESUMEN

Introducción: Esta investigación destaca la importancia de comprender la laterodesviación mandibular, una condición que puede tener causas funcionales o estructurales, y cuyas implicaciones incluyen asimetría facial (1). Dependiendo de la afectación a las estructuras anatómicas de la mandíbula, Simoes (2) las clasifica en grupos de asimetrías, siendo estas leve, funcional y estructural. Objetivo: Determinar la laterodesviación mandibular: análisis y diferenciación a través del panorograma de simetría de Simoes. Método: Descriptivo, bibliográfico y estadístico. Resultados: El estudio revela una muestra compuesta por el 53% de individuos masculinos y el 47% de femeninos. En el sexo masculino, la laterodesviación mandibular derecha predomina en un 52%, mientras que, en el femenino, es la izquierda con un 55%. En general, la laterodesviación izquierda se presenta en un 51% y la derecha en un 49%. En cuanto al grado de asimetría, del panorograma de Simoes, existe una mayor incidencia en la funcional con un 47%, la leve con un 44% y la estructural 9%. En relación con los aspectos radiográficos: Altura del Cóndilo, Ancho de la Rama y Longitud Mandibular predomina la asimetría leve con el 56%, 63% y 77% respectivamente, y en la Altura de la Rama la asimetría funcional es la que prevalece con el 47%. Conclusiones: Se obtuvo como resultado que en la altura del cóndilo predominó la simetría leve igual que la longitud mandibular y el ancho de la rama, no siendo así en la altura de la rama que hay predominio de la simetría funcional. Palabras clave: Laterodesviación mandibular, panorograma de simetría, altura del cóndilo, rama mandibular, longitud mandibular.

ABSTRACT

Introduction: This research highlights the importance of understanding mandibular lateral deviation, a condition that can have functional or structural causes, and whose implications include facial asymmetry (1). Depending on the involvement of the anatomical structures of the mandible, Simoes (2) classifies them into groups of asymmetries, namely mild, functional, and structural. Objective: To determine mandibular lateral deviation: analysis and differentiation through Simoes symmetry panorograma. Method: Descriptive, bibliographic, and statistical. Results: The study reveals a sample composed of 53% male individuals and 47% female individuals. In males, right mandibular lateral deviation predominates at 52%, while in females, it is left at 55%. Overall, left lateral deviation is present in 51% and right in 49%. Regarding the

degree of asymmetry from the Simoes panorograma, there is a higher incidence of functional asymmetry at 47%, mild asymmetry at 44%, and structural at 9%. In relation to radiographic aspects: Condyle Height, Ramus Width, and Mandibular Length exhibit a predominance of mild asymmetry at 56%, 63%, and 77% respectively, while in Ramus Height, functional asymmetry prevails at 47%. Conclusions: The results showed that mild symmetry predominated in condyle height as well as mandibular length and ramus width, unlike in ramus height where there is a predominance of functional symmetry.

Keywords: Mandibular lateral deviation, symmetry panorograma, condyle height, mandibular ramus, mandibular length.

INTRODUCCIÓN

Son muchos los factores determinantes que entran en juego a la hora de elaborar el plan de tratamiento correcto para cada caso, uno de los cuales es la presencia de la laterodesviación mandibular, que requiere consideraciones especiales y esto nos lleva a la necesidad de pruebas y estudios específicos (radiografía panorámica). A la hora de diagnosticar, el clínico debe estar preparado para las diferentes situaciones a las que puede enfrentarse en la práctica clínica, lo que implica mantener una visión crítica para anticipar posibles consecuencias adversas. Características como la laterodesviación mandibular son una condición que cambia el panorama del tratamiento y los requisitos del profesional para un tratamiento exitoso; sin embargo, las laterodesviaciones mandibulares pueden estar ocultas y, por lo tanto, se vuelven difíciles de diagnosticar, pudiendo pasarlas por alto. En muchos de estos casos, esta posibilidad existe al realizar un tratamiento de ortodoncia de rutina, dejando consecuencias irreversibles en estructuras de complejo funcionamiento como la articulación temporomandibular.

Latero desviación mandibular

En 1966, Moyers describió una anomalía dentoalveolar y reconoció dos posibles causas: funcional y estructural. La desviación mandibular es una posición no centrada de la mandíbula y puede manifestar diferentes anomalías en el plano sagital o vertical. Es importante comprender la causa, las manifestaciones clínicas, las opciones de tratamiento y cuándo iniciar el tratamiento. El diagnóstico y tratamiento tempranos ayudarán a evitar el desarrollo de asimetrías faciales, ya

que se desarrollan compensaciones en tres planos espaciales que involucran el tejido óseo y el tejido blando circundante. Las decisiones de tratamiento están relacionadas con la causa y la edad del paciente.

La laterodesviación de la mandíbula puede provocar asimetría facial. La asimetría facial se refiere al tamaño, forma o disposición inconsistentes de las estructuras craneofaciales en ambos lados del plano medio sagital. Su prevalencia oscila entre el 21% y el 85% y provoca problemas funcionales y estéticos. Su etiología se atribuye a factores genéticos y/o ambientales que pueden expresarse durante el feto, la infancia y/o la adolescencia. El tiempo evolutivo antes de su detección contribuye al nivel de expresión de la asimetría.

En algunos casos, estos síntomas pueden ser leves y apenas perceptibles y no requieren ningún tipo de tratamiento quirúrgico; los desequilibrios esqueléticos y faciales pueden quedar enmascarados por dientes, compensación de tejidos blandos o cambios en la postura de la cabeza. Los cambios en el tercio superior de la cara implican el desarrollo del cráneo, el cual se cree marcadamente simétrico; pero la presencia de diferencias anatómicas entre los lados derecho e izquierdo puede ser un indicador de alguna condición patológica adquirida, heredada o congénita. Por tanto, debe considerarse imprescindible establecer un límite entre asimetría y asimetría patológica. (3) (4)

Latero desviación mandibular funcional

Fushima (5) En casos de maloclusión con desplazamiento lateral mandibular (DML), establecer una oclusión funcional mediante procedimientos ortodónticos se torna un desafío. Un diagnóstico

cuidadoso nos lleva a reconocer que la condición DML es más común que excepcional. Para examinar las características de la morfología craneofacial en pacientes con DML, se llevaron a cabo análisis de cefalogramas posteroanteriores. Además, se realizó una evaluación clínica de la incidencia de trastornos de la articulación temporomandibular (ATM), como sonidos articulares y dolor en la articulación. Los resultados se resumen de la siguiente manera:

- El plano oclusal y el plano mandibular (el plano que atraviesa la muesca antigonial bilateralmente) presentaban una inclinación hacia la parte superior en dirección al lado de desplazamiento mandibular.
- La posición de la cabeza mandibular se desplazaba en dirección opuesta al lado de desplazamiento mandibular.
- Los síntomas de trastornos de la ATM se encontraron en el 65.0% de los pacientes con DML, con mayor frecuencia en la ATM del lado de desplazamiento mandibular.

Considerando la evidencia, los síntomas de trastornos de la ATM se detectaron ampliamente y se observó desviación oclusal en DML, lo que sugiere que las disfunciones mandibulares derivadas de problemas oclusales están relacionadas con la aparición de DML. Dado que tanto el plano mandibular como el plano oclusal mostraron cambios similares en respuesta al desplazamiento mandibular, se considera que la condición de DML como un problema esquelético podría ser inducida por el desplazamiento lateral funcional de la posición mandibular debido a interferencias oclusales durante el período de crecimiento.

La desviación de la cabeza mandibular puede estar relacionada con la aparición de trastornos de la ATM en DML. Por lo tanto, es crucial reconocer la posición mandibular adecuada antes de proceder a la reconstrucción oclusal, y el control de la dimensión vertical del plano oclusal es esencial para mejorar la condición de la ATM y establecer una oclusión funcional en pacientes con DML.

Laterodesviación Verdadera

Sin embargo, una laterodesviación mandibular puede originarse debido a deformaciones anatómicas. La hiperplasia condilar unilateral (HCU) es una afección patológica que puede ser resultado de diversos factores, como anomalías genéticas, trauma prenatal o postnatal, infecciones, desequilibrios hormonales y factores tumorales. Se caracteriza por un crecimiento anormal y progresivo del cóndilo mandibular, lo cual afecta unilateralmente un lado del rostro. La HCU puede presentarse de tres maneras diferentes: hiperplasia hemimandibular (HH), elongación hemimandibular (EH) y una forma que combina características de ambas. La HH se caracteriza por una expansión tridimensional de un lado del rostro que conlleva deformaciones faciales, mientras que la EH se caracteriza por un alargamiento y adelgazamiento del cuello condíleo.

La forma híbrida incluye rasgos de ambas modalidades. Esta condición es más frecuente en personas de entre 10 y 25 años y puede ocasionar dolor, cambios en la mordida y problemas en la articulación temporomandibular, lo que afecta tanto la apariencia como la función facial. El diagnóstico temprano es fundamental para determinar el enfoque terapéutico adecuado, que puede variar en función de la gravedad y la actividad de la afección. En casos de HCU activa, se puede considerar la resección del centro de crecimiento, mientras que, en casos inactivos, se pueden aplicar tratamientos ortognáticos o dentoalveolares para corregir las deformidades. (4)

Panorograma de simetría de Simoes

Simoes (6) en el análisis del Panorograma de Simetría utiliza radiografías panorámicas, representadas en tonos de blanco a negro con diversos matices. Es esencial que los trazados en estas imágenes sean extremadamente finos, no superando los 0,2 mm, y se realicen en papel fino y translúcido para evitar distorsiones. La precisión de las medidas cefalométricas depende de la correcta ubicación de los puntos de referencia y las distancias entre ellos al medir ángulos o dimensiones lineales. Se recomienda evitar distancias cortas, medidas angulares y

puntos que puedan generar controversia debido a su ubicación dudosa para una interpretación más confiable. En el Análisis de Simetría, la comparación de estructuras es más relevante que conocer las medidas exactas, y el margen de diferencia debe ser significativo para una interpretación confiable.

En radiografías panorámicas, se debe tener en cuenta la rotación del aparato alrededor del área occipital, y la incidencia oblicua de los rayos X en el cuello y la cara lateral desde atrás. Es importante señalar que la asimetría en las radiografías panorámicas puede deberse a razones técnicas, por lo que se ha ideado un cálculo para determinar su aceptabilidad en el Análisis o Panorograma de Simetría de Simoes. (6)

Simoes (6) describe los siguientes rangos o grados según la discrepancia existente entre los lados derecho e izquierdo del rostro:

- Asimetrías leves: Si la discrepancia entre lado derecho e izquierdo va de 0 a 3mm.
- Asimetría funcional: Si la discrepancia entre lado derecho e izquierdo va de 4 a 9mm.
- Asimetría esquelética: Si la discrepancia entre lado derecho e izquierdo es más de 9 mm (2)

El resultado de la medición de las presentes estructuras determinará la presencia de asimetrías. Simoes en su análisis, consideró que las medidas inferiores a 3mm entre los lados derecho e izquierdo, eran normales o incluso ideales, pasando muchas veces desapercibida, por ser una asimetría leve que no presenta daño ni perjuicio a la función y estética facial, por el contrario, realza la belleza natural. (2)

Por lo cual, en esta investigación los valores inferiores a 3mm se tomarán como valores normales atribuidos al posible margen de error de magnificación y/o de la toma de esta, que presenta las radiografías Panorámicas, es por eso que, diversos autores consideraron que el grado de Asimetría clínicamente relevante e importante y, que también tomaremos en cuenta en la presente

investigación fue cuando la diferencia entre el lado derecho e izquierdo es mayor a 3mm. (2)

MATERIALES Y MÉTODOS

Trabajo de tipo descriptivo, bibliográfico, cuantitativo, no experimental, en donde se recolectaron las radiografías panorámicas de los pacientes atendidos en la escuela de posgrado de la Universidad de Guayaquil y se procedió a establecer la muestra sometiendo las radiografías a los criterios de inclusión y exclusión.

Se obtuvo una muestra de 43 pacientes atendidos en la clínica de posgrado del programa de Especialización en Ortodoncia de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil durante el periodo 2023-2024. Los criterios de inclusión fueron:

- Pacientes con línea media dental inferior desviada y laterodesviación mandibular atendidos en la escuela de posgrado de la Universidad de Guayaquil durante el periodo 2021 – 2024.
- Radiografías panorámica dentro del rango de edades de 10 a 59 años que cumplan con requisitos imagenológicos, tales como nitidez, contraste, resolución, adecuada definición de estructuras, que no presenten magnificación o distorsión, que estén completas, en donde se observen todas las estructuras anatómicas necesarias para realizar el panorograma de simetría.

Los criterios de exclusión fueron:

- Pacientes que presenten pérdida o ausencia del 6 inferior, simetría de línea media dental inferior y laterodesviación mandibular, atendidos en la escuela de posgrado de la Universidad de Guayaquil durante el periodo 2021 – 2024.
- Radiografías panorámicas de pacientes fuera del rango de edades de 10 a 59 años, Y que no cumplan con requisitos imagenológicos, tales como nitidez, contraste, resolución, adecuada definición de estructuras, que no presenten magnificación o distorsión, que estén

completas, en donde se observen todas las estructuras anatómicas necesarias para realizar el panorograma de simetría.

Se recolectaron los datos registrados en la ficha de observación para realizar el cálculo de diferenciación de

estructuras anatómicas mandibulares y así poder registrar de manera más ordenada y fiable los valores obtenidos para determinar la laterodesviación mandibular verdadera, funcional o leve de los pacientes establecidos para la muestra del presente trabajo de investigación.

RESULTADOS

La población escogida fue de 43 radiografías panorámicas de pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión, a continuación, se presentan los datos en forma de tablas para una mejor explicación de los resultados obtenidos.

Tabla 1. Laterodesviación mandibular según el sexo mediante el análisis facial.

Sexo	Laterodesviación					
	Derecha		Izquierda		Total	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Femenino	9	45	11	55	20	47
Masculino	12	52	11	48	23	53
Total	21	49	22	51	43	100

Fuente: Radiografías panorámicas clínica de posgrado de Ortodoncia. Periodo 2022-2023

Análisis: En la tabla 1 se observa que, del total de radiografías analizadas, el 53% son de personas del sexo masculino y el 47% son del sexo femenino. Además, se pudo encontrar que en el sexo masculino predomina en un 52% la laterodesviación mandibular derecha, que la izquierda con un 48%, en el femenino la laterodesviación izquierda se presenta con un 55%, que la derecha con 45%, tomando en cuenta ambos sexos la laterodesviación izquierda tiene un 51% y la derecha 49%, en este caso no hay una diferencia significativa.

Tabla 2. Laterodesviación mandibular según el grupo etario mediante el análisis facial.

Edad	Laterodesviación					
	Derecha		Izquierda		Total	
	Nº	%	Nº	%	Total	%
10-19	11	58	8	42	19	44
20-29	8	50	8	50	16	37
30-39	2	29	5	71	7	16
40-59	0	0	1	100	1	3
Total	21	49	22	51	43	100

Fuente: Radiografías panorámicas clínica de posgrado de Ortodoncia. Periodo 2022-2023

Análisis: En la tabla 2 se observa que, del total de radiografías analizadas, en el grupo etario de 10 a 19 años el 58% de laterodesviación es a la derecha, el 42% a la izquierda, en el grupo de 20 a 29 años no existe diferencia siendo 50% para

ambos lados, los de 30 a 39 años la laterodesviación hacia la izquierda predomina con el 71% sobre la derecha con 29%, por último, el grupo de 40 a 59 años el predominio es el lado izquierdo con el 100%.

Tabla 3. Lat. Mandibular según el nivel de asimetría mediante el panorograma de simetría

Asimetría	Aspectos Radiográficos							
	Altura del Cóndilo		Ancho de la Rama		Longitud Mandibular		Altura de la rama	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Leve	24	56	27	63	33	77	19	44
Funcional	17	40	13	30	9	21	20	47
Estructural	2	5	3	7	1	2	4	9
Total	43	100	43	100	43	100	43	100

Fuente: Radiografías panorámicas clínica de posgrado de Ortodoncia. Periodo 2022-2023

Análisis: En la tabla 3 se observa que, según los aspectos radiográficos que nos brinda el panorograma de simetría de Simoes, la altura del cóndilo nos muestra un 56% de asimetría leve, 40% funcional y el 4% estructural, así mismo el ancho de la rama nos da un 63% de asimetría leve, 30% funcional, 7% estructural, por parte de la longitud mandibular nos arroja un 77% de asimetría leve, 21% funcional y 2% estructural y finalmente la altura de la rama se presenta con el 44% leve, 47% funcional y el 9 % estructural, siendo la única donde la asimetría funcional supera a la leve.

Tabla 4. Asimetrías según la edad mediante la altura condilar del panorograma de simetría

Edad	ALTURA CONDILAR							
	Grados de Asimetría							
	Leve		Funcional		Estructural		Total	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
10-19	11	58%	6	32%	2	11%	19	44%
20-29	8	50%	8	50%	0	0%	16	37%
30-39	5	71%	2	29%	0	0%	7	16%
50-59	0	0%	1	100%	0	0%	1	2%
Total	24	56%	17	40%	2	5%	43	100%

Fuente: Radiografías panorámicas clínica de posgrado de Ortodoncia. Periodo 2022-2023

Análisis: En la tabla 4 observamos que, del total de radiografías analizadas, en el grupo etario de 10 a 19 años en la altura condilar el 58% presenta un grado de asimetría leve, el 32% funcional y el 11% estructural, siendo el único grupo etario donde la asimetría estructural se presenta, en el grupo de 20 a 29 años tanto la asimetría leve y funcional tienen un 50%, los de 30 a 39 años la asimetría leve con un 71% supera a la funcional que tiene un 29%, y el grupo de 40 a 59 años el predominio es funcional con el 100%.

Tabla 5. Asimetrías según la edad mediante el ancho de la rama del panorograma de simetría

Edad	ANCHO DE LA RAMA							
	Grados de Asimetría							
	Leve		Funcional		Estructural		Total	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
10-19	12	63	5	26	2	11	19	44
20-29	8	50	7	44	1	6	16	37
30-39	6	86	1	14	0	0	7	16
50-59	1	100	0	0	0	0	1	2
Total	27	63	13	30	3	7	43	100

Fuente: Radiografías panorámicas clínica de posgrado de Ortodoncia. Periodo 2022-2023

Análisis: En la tabla 5 observamos que, del total de radiografías analizadas, en el grupo etario de 10 a 19 años en el ancho de la rama del aspecto radiográfico del panorograma de simetría nos da un 63% en el grado de asimetría leve, el 26% funcional y el 11% estructural, siendo el grado leve el que está más presente, en el grupo de 20 a 29 años predomina la asimetría leve con un 50%, la funcional con el 44% y la estructural con el 6%, los de 30 a 39 años la asimetría leve con un 86% se sobrepone a la funcional que tiene un 14%, dejando a la estructural en un 0% y el grupo de 40 a 59 años el predominio es la asimetría leve con el 100%.

Tabla 6. Asimetrías según la edad mediante la Long, mandibular del panorograma de simetría

Edad	LONGITUD MANDIBULAR							
	Grados de Asimetría							
	Leve		Funcional		Estructural		Total	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
10-19	14	74	5	26	0	0	19	44
20-29	15	94	0	0	1	6	16	37
30-39	3	43	4	57	0	0	7	16
50-59	1	100	0	0	0	0	1	3
Total	33	77	9	21	1	2	43	100

Fuente: Radiografías panorámicas clínica de posgrado de Ortodoncia. Periodo 2022-2023

Análisis: En la tabla 6 notamos que, en el grupo etario de 10 a 19 años en la longitud mandibular del aspecto radiográfico del panorograma de simetría no, tenemos asimetría estructural, y se comparten con un 74% en el grado de asimetría leve y 26% funcional, siendo el grado leve el de mayor porcentaje, en el grupo de 20 a 29 años predomina la asimetría leve con un 94% sobre la estructural que tiene el 6%, dejándonos sin asimetría funcional, los de 30 a 39 años la asimetría funcional con un 57% se sobrepone por muy poco a la leve que tiene un 43%, dejando a la estructural en un 0% y el grupo de 40 a 59 años el predominio es la asimetría leve con el 100%.

Tabla 7. Asimetrías según la edad mediante la altura de la rama del panorograma de simetría

Edad	ALTURA DE LA RAMA							
	Grados de Asimetría							
	Leve		Funcional		Estructural		Total	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
10-19	8	42	11	58	0	0	19	44
20-29	8	50	5	31	3	19	16	37
30-39	3	43	3	43	1	14	7	16
50-59	0	0	1	100	0	0	1	2
Total	19	44	20	47	4	9	43	100

Fuente: Radiografías panorámicas clínica de posgrado de Ortodoncia. Periodo 2022-2023

Análisis: En la tabla 7 nos damos cuenta que, del total de radiografías analizadas, en el grupo etario de 10 a 19 años en la altura de la rama del aspecto radiográfico del panorograma de simetría nos da un 42% en el grado de asimetría leve, el 58% funcional y el 0% estructural, siendo el grado funcional el que está más presente, en el grupo de 20 a 29 años predomina la asimetría leve con un 50%, la funcional con el 31% y la estructural con el 19%, dándonos mayor presencia la asimetría estructural, en el grupo de 30 a 39 años la asimetría leve y funcional se igualan con el 43% y se sobreponen a la estructural que tiene un 14%, y el grupo de 40 a 59 años el predominio es la asimetría funcional con el 100%.

DISCUSIÓN

El objetivo del trabajo de investigación fue determinar si la laterodesviación mandibular es estructural o posicional a través del análisis del panorograma de simetría de Simoes, en pacientes con laterodesviación mandibular de 10 a 59 años atendidos en la escuela de posgrado de la Universidad de Guayaquil durante el periodo 2021 – 2024

Con respecto a la laterodesviación en el presente estudio se encontró que, según el sexo, el hombre presentó el 52% (12 pacientes) predominio a la laterodesviación derecha que la izquierda con el 48% (11 pacientes) lo cual concuerda con el estudio de Fucini 2009 (7) en donde demuestra que el lado derecho con el 67% es dominante al izquierdo con un 33% en el sexo masculino. Pero en el sexo femenino ambos estudios discrepan, ya que, Fucini presenta un 83% de laterodesviación derecha y un 17% a la izquierda, por otra parte, en este estudio la laterodesviación con mayor porcentaje es la izquierda con el 55% que la derecha con un 45%.

En este trabajo, el grupo etario, los niños se presentan en un 44% los jóvenes el 37% y los adultos el 19% no coincide con el estudio de Espinoza en el 2013 (8) donde los jóvenes tienen mayor porcentaje con un 40% seguido por los niños con el 32% y los adultos con el 28%

En el cuadro relacionado al grado de asimetría, este estudio nos muestra una mayor incidencia en la asimetría funcional con un 47%, la asimetría leve con un 44% y la estructural 9% coincide con el estudio de Loranca 2011 (9) donde su prevalencia es funcional con un 57%, leve 33% y severo 10%, pero en el estudio de Espinoza en el 2013 (8) muestra su prevalencia en la asimetría leve con el 60%, funcional 36% y estructural 4%.

En el aspecto radiológico del panorograma de asimetría tenemos a la altura del cóndilo con un asimetría leve del 56%, funcional del 40% y estructural del 5%. Por otro lado, en el grupo etario en los niños y adultos se impone la asimetría leve sobre los otros tipos de asimetría y en los jóvenes se divide entre la asimetría leve y funcional en un 50% respectivamente.

Así también en el ancho de la rama impera la asimetría leve sobre las otras asimetrías, en el grupo etario tanto en niños, jóvenes y adultos se impone la asimetría leve.

Al igual que los dos anteriores aspectos radiológicos, en la longitud mandibular también la asimetría leve supera a la funcional y estructural y en el grupo etario solo los adultos se presenta la asimetría funcional en un 57% sobre la asimetría leve y estructural.

En el último aspecto radiológico "altura de la rama", podemos evidenciar que las asimetrías funcional y leve no muestran gran diferencia entre ellas, pero la que más se manifestó fue la asimetría estructural con un 9%, en el grupo de jóvenes y adultos es donde más se presentan con un 19 y 14% respectivamente, lo que lleva como recomendación, profundizar su estudio en futuras investigaciones.

CONCLUSIONES

Tal como se lo mencionó en este estudio, existen diferentes tipos de asimetrías, las cuales, con la ayuda del panorograma de simetría de Simoes, se pueden diferenciar según el grado de afectación de las estructuras al momento de comparálas entre el lado derecho e izquierdo de un mismo paciente.

En el presente estudio se registró la laterodesviación mandibular según el sexo dando como resultado en el hombre un predominio del lado derecho, y la mujer hacia la izquierda, aunque con una diferencia menor.

También, según el grupo etario la laterodesviación es mayor hacia el lado izquierdo por una pequeña diferencia que a la derecha, siendo el grupo de los adultos quienes comandan en esta laterodesviación.

Según el grado de asimetría en las estructuras estudiadas, la asimetría leve es la que tiene mayor porcentaje, seguido por el funcional y en menor cantidad la estructural.

En relación con los aspectos radiológicos del panorograma de simetría, este estudio obtuvo como resultado en la altura del cóndilo predominio en la simetría leve al igual que longitud mandibular y el ancho de la rama, no siendo así en la altura de la rama que hay predominio de la asimetría funcional, superando por muy poco a la leve y a la estructural, por esta razón se recomienda un estudio con mayor profundidad en futuras investigaciones.

Dado que el resultado de las laterodesviaciones en su mayoría son leves y funcionales, el plan de tratamiento debería basarse sobre estos resultados, siendo solo la asimetría estructural manejado con un tratamiento compensatorio u ortognático.

Se recomienda además del uso de estudios imagenológicos como herramienta de diagnóstico, realizar un análisis clínico exhaustivo y detallado junto con una minuciosa revisión de la historia clínica del paciente ya que, las maloclusiones pueden tener causas diversas y complejas, e inclusive algunas pueden remontarse a la etapa prenatal o a los primeros años de vida, por lo tanto, comprender la etiología subyacente es fundamental para determinar los objetivos a lograr y de igual manera conocer las limitaciones de la corrección ortodóntica. Además, esta comprensión profunda puede indicar la necesidad de un enfoque transdisciplinario involucrando a otros especialistas de la salud, para abordar de manera integral las necesidades del paciente y lograr una rehabilitación con resultados óptimos en su tratamiento ortodóntico.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Fushima k, Akimoto S, Sato S. Característica morfológica e incidencia de trastornos de la ATM en casos de desplazamiento lateral mandibular.. National Library of Medicine.. 1989..
2. Simoes S. Ortopedia funcional de los maxilares a través de la RNO Sao Paulo: Artes Médicas; 2004.
3. Sokolowicz LJ. Laterodesviación mandibular. Diagnóstico y tratamiento temprano / Mandibular

- Lateral Deviation. Diagnosis and early treatment. Portal Regional da BVS. 2019 Aug; (1).
4. Juliana Ruiz Boter , Diego Fernando López Buitrago,}. Asimetría de cavidad glenoidea como diagnóstico. Revista Mexicana de Ortodoncia. 2017 19; 1: p. 221-230.
 5. K Fushima , S Akimoto, , S Sato , Susuki. Característica morfológica e incidencia de trastornos de la ATM en casos de desplazamiento lateral mandibular. National Library of Medicine. 1989.
 6. Pazmiño E, Espinoza J. UNACH. [Online].; 2013 [cited 2023 11 15. Available from: <http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/174>.
 7. Ruiz Boter j, López Buitrago D. Asimetría de cavidad glenoidea como diagnóstico. Revista Mexicana de Ortodoncia. 2017; 19; 1(221-230.).
 8. Fucini MC. Asimetrías craneofaciales: análisis radiográfico en los planos frontal y basal en individuos de ambos sexos de 18 a 22 años. Revista Española de Cirugía Oral y Maxilofacial. 2009; 31(1).
 9. Espinoza Cáceres. Análisis de asimetrías funcionales y esqueléticas en radiografías panorámicas de pacientes atendidos en el hospital del instituto ecuatoriano de seguridad social–riobamba en el año 2013. 2013. 2013..
 10. Loranca D. Anomalías más frecuentes en ortopantomografías indicadas por odontopediatras de la ciudad de Xalapa, Veracruz en el período Enero 2006-Marzo 2011. 2011. 2011..

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo